

FERULA TADSHIKORUM- DORIVOR O‘SIMLIK

Barakayeva Dildora Baxriddin qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, assistent

barakayevadildora70@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Ferula L. turkumiga mansub Ferula tadshikorum o‘simligi smolasining dorivorlik xususiyatlari, xalq va zamonaviy tabobatda ishlatilishi, metodologiyasi hamda Ferula tadshikorum turning smolasining tarkibidagi moddalarni yuqori samarali yupqa qatlamli xromatografiya yordamida aniqlash bo‘yicha natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Ferula tadshikorum, smola, ekstrakt, yuqori samarali yupqa qatlamli xromatografiya

Аннотация: В статье Ferula L. представлены лекарственные свойства смолы растения Ferula tadshikorum рода, ее использование в народной и современной медицине, методология, а также результаты по определению веществ, содержащихся в смоле вида Ferula tadshikorum, с помощью высокоэффективной тонкослойной хроматографии.

Ключевые слова: Ferula tadshikorum, смола, экстракт, высокоэффективная тонкослойная хроматография

Annotation: In this article were investigated the medicinal properties of the resin of the Ferula tadshikorum plant of the genus Ferula L, its use in folk and modern medicine, methodology, as well as the results of determining the substances contained in the resin of the Ferula tadshikorum species using high-performance thin-layer chromatography.

Key words: Ferula tadshikorum, resin, extract, high-performance thin-layer chromatography

Kirish. Ferula L. turkumi o‘simliklarining deyarli barcha turi dorivor bo‘lib, qadimdan Misr va Mesopotamiya tibbiyotida juda keng qo‘llanilgan, qadimgi Misr papiruslarida bu dorivor o‘simlik tasvirlangan. Ular Ferula smolasi va zaytun moyi aralashmasidan ko‘z ostidagi shish va dog‘larni yo‘qotishda foydalangan. Yelim (smola) oshqozon ishini yaxshilaydi va faolligini oshiradi, asal bilan aralashtirilgan yelim kataraktaning birinchi bosqichini davolaydi [1; 149-b.]. Yelimi ya’ni smolasini suvda eritib ovqat bilan aralashtirib ichilganda xirillash va surunkali yo‘talni davolaydi. Hind xalq tabobatida juda keng qo‘llanilib, asosan antiseptik vosita sifatida, asab kasalliklarini davolashda, antigelmint sifatida va ochiq yaralarni davolashda ishlatiladi. Eron xalq tabobatida tinchlantiruvchi vosita sifatida va vaboni davolashda qo‘llanilgan. Tibet tabobatida esa yurak – tomir kasalliklarida hamda mikroblarga qarshi vosita sifatida ishlatilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Abumansur Muvaffaq (X asr) “Maxzan ud-avdiya” kitobida Ferula holsizlikni bartaraf etishi, oshqozon ishini yaxshilashi, ishtahani oshirishi, shamollashni haydashi va yaralarni bitirishi haqida yozgan. Yelimi ko‘krak o‘sma kasalligida terapevtik ta’sir ko‘rsatadi, farneziltransferaza fermenti antikonserogenez jarayonida muhim o‘rin tutadi, bu ferment ta’sirida hujayraning o‘simtaga aylanishi to‘xtaydi. Ferula ning spirtli ekstrakti bolalardagi oq qon kasalligida og‘riqlarni kamaytiradi [2; 208-211-b.]; [3; 2300-2303-b.]; [4; 225-229-b.]. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Ferula yelimining suvli ekstrakti diabet kasalligini davolash tezligini oshiradi [5; 135-b.]. Ferula qatronini uzoq muddatli qabul qilishda ham (28 kun) jigar va buyraklarga hech qanday toksik ta’sir ko‘rsatmagan [6; 589-b.].

Natijalar. Tadqiqot uchun Ferula tadshikorum smolasining donak shira deb nomlangan navi tanlab olindi. Smola tarkibida miqdori ko‘p bo‘lgan moddalar (asosiy komponentlar)ni aniqlash maqsadida ular preparativ YuQX usulida ajratildi. Buning uchun smola dastlab geksan bilan yuvib olindi va namunaning geksanda erimay qolgan qismidan spirtli eritma tayyorlandi. Bunda olingan namunaning 35 foizi spirtida erishi aniqlandi. Spirtli eritma CAMAG AUTOMATIC TLC SAMPLER 4 pribori

yordamida plastinkaga purkaldi. Buning uchun Germaniyaning 60 F254 markali yuqori samarali silikogelli plastinkasidan foydalanildi. Plastinkani elyuirlash uchun CAMAG ADC 2 avtomatik kamerasi ishlatildi. Yuqoridagi usuldan foydalanib qo'yilgan xromatografik plastinkadan preparativ usulda 5 ta modda individual holda ajratib olindi, yig'indi bilan taqqoslandi (366 nm) hamda CAMAG TLC "SCANNER 4" pribori yordamida ajratilgan moddalar xromato-grammasining grafik ko'rinishi olindi (1-2-rasm.) [7; 50-53-b.].

1-rasm. Individual ajratilgan 5 ta moddalarning CAMAG TLC "Scanner 4"dagi xromatogrammasi

2-rasm. Individual ajratilgan 5 ta moddalarning CAMAG TLC "Scanner 4"dagi tasviri

Muhokama. Ushbu moddaning IQ spektri tahlili natijalari ham uning bis(2-etilgeksil)ftalat ekanligini to‘liq tasdiqlaydi (3-rasm). IK-Spektr: (ν , cm^{-1}): 1071, 1122 (C-O); 1567, 1599 (ν , arom); 1726(ν , C=O); 2856, 2925, 2957 (ν , C-H).

3-rasm. Bis(2-etilgeksil) ftalatning IQ spektri

Xromatografiya natijasiga ko‘ra ajratilgan 5 ta moddaning ham ushlanish vaqti bir xil (16.6 min.) ekanligi aniqlandi. Moddalarning xromato-mass tahlilini xromato-mass-spektrometr elektron kutubxonasi (Wiley Registry of Mass Spectral Data-9thEd., NIST Mass Spectral Library, 2011) ma’lumotlari bilan taqqoslanganda, keyingi 4 ta modda ham bis(2-etilgeksil)ftalatning izomerlari ekanligi ma’lum bo‘ldi, lekin bu ftalatlar smolaning dorivorlik xususiyatiga ta’sir ko‘rsatmagan.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkunki, Ferula tadshikorum Ferula L. turkumi o‘simliklari ichida eng dorivor tur bo‘lib, hozirda uning smolasidan 30 dan ortiq kasallilarni davolashda qo‘llanilmoqda va shu sababli smola ko‘p davlatlarga eksport qilinmoqda. Yuqoridagi tahlil natijalari ko‘rsatganidek smola tarkibida mavjud ba’zi ftalatlar uning dorivorlik xususiyatini kamaytirmaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Cohen S.G. Asthma in Antiquity: The Ebers Papyrus// Allergy Proc. May-June 1992, 13, 3, P. 147-154
2. Рахымбаев Н.А., Датхаев У.М., Мырзақожа Д.А., Омарова Р.А.,

Аширов М.З., Сағындықова Б.А, Даулбаева А.О., Ферула вонючая (*Ferula asafoetida*) лекарственное растение и его медицинское применение Республика Казахстан// Вестник КазНАУ №4, г-2018, С. 208-211

3. Abd El-Razek M.H. A new ester isolated from *Ferula asafoetida* L. // *Biosciotechnol Biochem.* – 2007. - №71. – P. 2300-2303

4. Зубайдова Т.М., Джамshedов Дж.Н., Исупов С.Дж., Загребельный И.А. О фармакологическом изучении разных видов рода *Ferula* L. в медицине XX века // Вестник Таджикского Национального Университета. Серия Естественных Наук. – 2014. - №1(3). – С. 225-229

5. Sadoughi S.D. Effect of aqueous extract of *Ferula assa-foetida*'s resin on wound healing of streptozotocin induced diabetic rats// *The Horizon of Medical Sciences* 2013, 19, 3, P. 129-135

6. Goudah A., Abdo-El-Sooud K., Yousef M.A. Acute and subchronic toxicity assessment model of *Ferula assa-foetida* gum in rodents// *Vet. World.* 2015, May, 8(5), P. 584-589

7. Баракаева Д.Б., Мукаррамов Н.И., Арипова С.Ф. Использование метода высокоэффективной тонкослойной хроматографии для разделения вторичных метаболитов *Ferula tadshikorum*// Материалы международной научно-практической конференции “ Интеграция науки, образования производства залог прогресса процветания.” Том-2 ,9 -10 июнь 2022 г,город Навои, Респ.Узбекистан. С. 50-53